

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ESCOLA DE DESIGN

ANNIBAL GOUVÊA FRANCO

**A INSERÇÃO DE CONCEITOS DO DESIGN
NO ENSINO DAS ARTES,
INCLUINDO O ECODESIGN**

BELO HORIZONTE

2016

ANNIBAL GOUVÊA FRANCO

**A INSERÇÃO DE CONCEITOS DO DESIGN
NO ENSINO DAS ARTES,
INCLUINDO O ECODESIGN**

Monografia apresentada ao Curso de Artes Visuais - Licenciatura da Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais como requisito parcial para a obtenção do título de licenciado em Artes Visuais.

Orientadora: Prof^{fa} Simone Medeiros de Carvalho, Dr^a.

BELO HORIZONTE

2016

ANNIBAL GOUVÊA FRANCO

**A INSERÇÃO DE CONCEITOS DO DESIGN
NO ENSINO DAS ARTES, INCLUINDO O ECODESIGN**

Monografia apresentada ao Curso de Artes Visuais - Licenciatura da Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais como requisito parcial para a obtenção do título de Licenciado em Artes Visuais.

Belo Horizonte, 5 de dezembro de 2016.

BANCA EXAMINADORA

Profa. Simone Medeiros de Carvalho, Dra.
Orientadora
Universidade do Estado de Minas Gerais

Prof. Wagner Rossi Campos, Me.
Universidade do Estado de Minas Gerais

ATA DA DEFESA DE MONOGRAFIA

Realizou-se no dia 05 de dezembro de 20 16 a Defesa da Monografia: A inserção de conceitos do design no Ensino das Artes Incluindo Ecodesign como requisito para aprovação do (a) aluno(a) Amilaf Gouveia Franco na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso Artes Visuais Licenciatura.

Inicialmente, o (a) aluno (a) fez a apresentação sintética da sua monografia, tendo, em seguida, sido avaliado (a) pelos membros da banca, que deliberaram pela:

-) Aprovação
) Aprovação com Restrições
) Reprovação

Com nota: 96 (noventa e seis) Pontos

Observações:

adequar os paragrafos sobre o período da "ditadura militar"

Sugestão de título: "A inserção de conceitos do Design Social e Ecodesign."

Belo Horizonte, 05 de dezembro de 20 16.

Augusto José Campos
Professor (a) Leitor (a)

Simone Medeiros de Carvalho Carvalho
Professor (a) Orientador (a)

APM

Coordenador (a) do Curso ou da Disciplina de TCC – Artes Visuais
Licenciatura/ED

AGRADECIMENTOS

À Escola de Design da Universidade Estadual de Minas Gerais, pelo apoio durante todo o desenvolvimento deste projeto.

À minha orientadora, professora Simone Medeiros de Carvalho, que tornou possível a realização deste trabalho.

À Engenheira Civil e Sanitarista Maria de Fátima Guimarães Gouvêa e ao Engenheiro Arquiteto José Márcio de Lima Franco, meus pais, pela gentileza da revisão deste trabalho de maneira voluntária.

À minha irmã Stela Gouvêa Franco, advogada, pelas sugestões, ao longo do desenvolvimento do trabalho, que muito enriqueceram o texto.

À minha avó Maria do Perpétuo Socorro Guimarães Gouvêa, artista talentosa, pela inspiração após tardes de conversas.

Aos meus amigos e familiares, pelo apoio e incentivo.

“No vocabulário da maioria das pessoas, design significa aparência. É decoração de interiores. É o tecido de cortinas, do sofá. Mas para mim, nada poderia estar tão longe do significado de design. Design é a alma fundamental de uma criação humana, que acaba se expressando em camadas externas sucessivas do produto ou serviços.”

STEVE JOBS

“Devemos dar mais oportunidade à juventude para que faça experiência pessoal durante o tempo de sua formação; pois somente quando deixamos que descubra sozinha os fatos, o conhecimento poderá converter-se em sabedoria.”

WALTER GROPIUS

RESUMO

O presente trabalho trata da necessária inserção do design na educação geral brasileira, inserida na disciplina artes. Ele tem por objetivo mapear a presença de conteúdos de arte aplicada, com foco no design e no currículo prescrito de artes do Ensino Fundamental, do 6º ao 9º ano. Ao conceber o design como conteúdo necessário no ensino das artes, é igualmente importante a inserção do ecodesign, que visa a minimização dos impactos negativos à natureza advindos da indústria e das atividades profissionais relacionadas a ela, incluindo o próprio design. Assim, urge que se faça a imprescindível inserção do design e do ecodesign à disciplina artes, obrigatória nas escolas brasileiras.

PALAVRAS-CHAVE: currículo; design; ecodesign; educação.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	1
2. JUSTIFICATIVA.....	2
3. OBJETIVO.....	5
4. METODOLOGIA.....	6
5. REFERENCIAL TEÓRICO.....	6
5.1 ARTE INDUSTRIAL E ECODESIGN NA EDUCAÇÃO.....	6
5.2 O CURRÍCULO NO BRASIL.....	8
5.3 DESIGN NO CURRÍCULO PRESCRITO.....	10
5.3.1 Ecodesign: no design e no currículo.....	11
5.3.2 Design para a sustentabilidade.....	18
5.4 A EDUCAÇÃO PELO DESIGN.....	21
6. ANÁLISE DE DADOS.....	25
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	27
8. ESTUDOS FUTUROS.....	28
9. CRONOGRAMA.....	28
10. REFERÊNCIAS.....	29
10.1 LINKS ÚTEIS.....	32
11. ANEXOS.....	33

1. INTRODUÇÃO

Antes de finalmente me graduar em licenciatura em artes visuais, nessa aventura da arte educação, tenho uma formação em design de produto, especialização lato sensu em gestão do design nas micro e pequenas empresas, e mestrado em design (cuja área de concentração é design, inovação e sustentabilidade). A arte aplicada, termo utilizado para designar uma “arte útil”, era utilizado nos primórdios do design, no movimento Arts and Crafts.

Durante o curso de artes visuais, a partir do segundo semestre de 2010, fiz um estágio, por alguns meses, na “Escola Integrada”, uma política municipal de Belo Horizonte. Era a minha primeira experiência em uma sala de aula, ministrando oficinas de arte para alunos do 6º ao 9º ano, com um programa de artes padrão, cujos alunos já tinham conhecimento através das suas aulas de artes, e em sua maioria, não tinha tanto interesse. Então, surgiu a ideia de tentar algo diferente.

Nomeei minha disciplina de “Arte e Intervenção no Contexto Urbano”, que possuía em seu conteúdo: *brainstorm*, composição de elementos gráficos no espaço bidimensional, desenho com linhas, desenho com luz e sombra, teoria da cor e a sua aplicação, tipografia e suas possíveis aplicações (no design, na arte e em um contexto urbano), gravura em EVA, introdução à arte urbana, estêncil (em papel e acetato), *sticker art*, e *graffiti*. O plano de disciplina previa aulas práticas e teóricas, e tinha o objetivo de incentivar o alfabetismo visual, apresentar alguns conceitos de design contextualizados às artes visuais aplicadas e introduzir o aluno à intervenção urbana. Com este novo programa, obtive grande interesse dos alunos e trabalhos semelhantes aos dos meus colegas, no início do meu curso de design, em 2004.

Após o término do meu estágio, veio-me um questionamento: será que há professores que se preocupam em ensinar a arte de forma prática, além do conteúdo básico? Tal questionamento surgiu após perceber que as artes estão cada vez mais ligadas a habilidades e competências do que ao estudo técnico das mesmas.

Sabe-se que as artes visuais e o design¹ estão correlacionados, pois a arte visual e o design atuam na representação visual de cores e formas; além de atuarem no segmento artístico, também exercem papel comercial, fundamental na representação gráfica de empresas e instituições públicas.

A arte visual lida com o caráter teórico e prático do estético, abrangendo o desenho, a gravura, a fotografia, o cinema, a escultura, a arquitetura, a moda, a decoração, o paisagismo e o design. Considerando que toda a arte apreciada pelo olhar é conceituada como arte visual, o design integra-se a este conceito.

Integra-se ao design, e conseqüentemente às artes visuais, o ecodesign². O termo citado representa uma tendência do design cujo objetivo é projetar produtos, ambientes e serviços que sejam mais sustentáveis, aproveitando melhor a tecnologia para produzir itens que não prejudiquem a natureza. Assim, o designer contribui para o ecodesign preocupando-se com o aproveitamento de resíduos, projetando produtos mais eficientes, utilizando menos materiais e objetivando uma maior durabilidade.

Ao buscar as interações da arte com o design, é comum nos depararmos com o termo arte aplicada³. Tal expressão remete a modalidades da produção artística que se orientam para o mundo cotidiano, pela criação de objetos, de peças e/ou construções úteis ao homem em sua vida diária. A noção pode envolver alguns setores da arquitetura, as artes decorativas, o design, as artes gráficas e o mobiliário, entre outros, e traz oposição em relação às belas-artes.

2. JUSTIFICATIVA

Segundo Ribeiro (1985), o Brasil, a partir da década de 60, tendo uma efetiva participação na era tecnológica, trouxe consigo a criação de novos cursos de nível superior ligados à produção industrial. Assim, os cursos de desenho industrial, artes industriais e mesmo cursos de artes plásticas e desenho,

¹ Disponível em: <<http://www.infoescola.com/artes/arte-visual/>>. Acesso em: 15 jun. 16.

² Disponível em: <<http://www.guiadacarreira.com.br/artigos/atualidades/engenharia-ambiental-ecodesign/>>. Acesso em: 15 jun. 16.

³ Disponível em: <<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo908/artes-aplicadas>>. Acesso em: 15 jun. 16.

estabeleceram uma nova perspectiva para o ensino das artes, tanto no campo técnico quanto no campo teórico da história, da crítica e da estética.

As artes industriais (artes aplicadas) relacionam-se, conceitualmente, com os primórdios do design. No movimento Arts and Crafts, segundo De Moraes (1997), havia uma proposta da divisão da arte: arte pura e arte aplicada. Também vieram a ser conhecidas como arte maior e arte menor, e ainda, como belas artes e artesanato. Nessa época, os objetos advindos de métodos industriais, dentre outras denominações, eram considerados oriundos da arte industrial.

Bonsiepe (2011) apresenta o design como uma palavra que, inicialmente, associava-se somente às atividades projetuais. Entretanto, a partir da década de noventa, esta foi perdendo o seu significado original e adquirindo outras conotações.

Se por um lado a palavra tornara-se mais conhecida, benéfica para a sua disseminação, por outro, ela muitas vezes é associada ao efêmero, à moda, ao obsoletismo rápido, ao jogo estético-formal e da glamourização do mundo dos objetos. Lembrando do ecodesign, área do design supracitada, ou mesmo analisando de uma forma mais holística, por meio do design sustentável, percebe-se que estas áreas opõem-se aos aspectos contemporâneos negativos, adquiridos pelo design, citados por Bonsiepe.

Retomando as artes industriais, segundo o estadunidense Wilber (1967), elas constituem parte essencial da educação geral, e são necessárias na educação de meninos e meninas para facilitar sua vivência em um mundo industrial e tecnológico. Os Estados Unidos, rapidamente, passaram de uma nação agrária com indústria rudimentar e descentralizada, para um país líder em desenvolvimento industrial, no mundo inteiro. Assim, crianças e adultos vivem hoje em um mundo cercado de instrumentos mecânicos que precisam ser compreendidos e utilizados.

Alguns dos objetivos do ensino das artes industriais na educação geral, citados pelo autor, envolvem: desenvolver atividades recreativas e não profissionais, na área do trabalho construtivo; desenvolver bom gosto por bons trabalhos e desenhos, tanto produtos da indústria atual quanto de culturas passadas; ampliar conhecimentos do estudante como consumidor, permitindo que

o mesmo saiba, com inteligência, escolher, adquirir, usar e conservar produtos da indústria; proporcionar informações e experiências sobre os processos básicos de várias indústrias possibilitando, assim, ao estudante, uma melhor escolha de sua futura profissão; encorajar expressão criadora; desenvolver relações sociais; aperfeiçoar a capacidade do indivíduo em determinado número de processos industriais básicos; melhorar as normas de segurança no trabalho.

Considerando a correlação entre arte e design supracitada, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (2002), é necessária a valorização do trabalho dos profissionais e técnicos das linguagens artísticas, dos profissionais da crítica, da divulgação e circulação dos produtos de arte. É necessária, também, em relação à apreciação de produtos de artes visuais, que essa integre tanto as produções artísticas em geral, quanto as ligadas ao campo da comunicação como, por exemplo, o design.

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio, envolvendo: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (2006), apresentam uma ideia semelhante pois, segundo estas orientações, no ensino de arte, são possíveis de serem trabalhados os múltiplos usos das linguagens, incluindo manifestações artísticas, profissionais e cotidianas. Considerando as manifestações profissionais, são citadas, dentre várias: o jornal, o rádio, a televisão, o cinema, a internet, a publicidade, a arquitetura, o artesanato, a decoração, e o design (gráfico, produto e moda, dentre outros).

Entretanto, nos Parâmetros Curriculares Nacionais: Arte / Secretaria de Educação Fundamental (1997), da 1ª à 4ª séries, o design não é diretamente apreciado, apesar de que o desenho industrial⁴ (termo diretamente relacionado ao design) é citado como integrante das artes visuais. Ele também é citado como objeto de apreciação significativa, mas não integra o fazer artístico.

Enquanto no desenho industrial, o profissional é responsável pela elaboração de desenhos e croquis que irão possibilitar o desenvolvimento (design) de novos produtos, por outro lado, o ensino das artes industriais, como visto em Wilber (1967), não tem caráter profissional.

⁴ Disponível em: <<http://www.guiadacarreira.com.br/profissao/desenho-industrial/>>. Acesso em: 15 jun. 16.

De acordo com Portugal (2013), embora existam no Brasil experiências voltadas para o Ensino Fundamental e Médio, utilizando o Design como fio condutor, muito poucas delas se encontram documentadas e disponíveis para consulta. Considerando o fato de que o design se integra às artes visuais, cuja inserção é necessária ao ensino (visto em Linguagens, Códigos e Tecnologias), Portugal (2013) enuncia que o alfabetismo visual tem sido um tema de interesse recente no meio escolar, e defende que esse é o momento para que surjam experimentos que permeiem as áreas citadas (artes visuais, design e educação).

Apesar da supracitada escassez dos estudos, no Brasil, documentando a inserção do design no âmbito educacional, Pressanto (2004) apresenta a pesquisa realizada com os professores da rede municipal de ensino fundamental do município de Farroupilha (RS). O estudo permitiu identificar qual o entendimento que os professores apresentam sobre os conceitos da educação ambiental, as relações entre o conceito de ecodesign e as aplicações dos conceitos em sala de aula. Ainda, segundo o autor, a educação ambiental deve provocar, no meio educacional, um senso mais crítico de responsabilidade e ética, uma vez que os educadores contribuem ativamente para a formação da consciência ecológica desenvolvida nas escolas.

A justificativa da execução deste trabalho é embasada na falta de experimentos documentados e nos possíveis benefícios da inserção do design e do ecodesign na educação geral. No Brasil, é muito comum a abordagem do design instrucional, mas é pouco usual a inserção do design como um componente curricular.

3. OBJETIVO

Este trabalho, face ao exposto, tem por objetivo mapear a presença de conteúdos de arte aplicada, com foco no design, no ecodesign, e nos currículos de artes do Ensino Fundamental de escolas públicas da RMBH, do 6º ao 9º ano.

4. METODOLOGIA

A pesquisa qualitativa é definida por De Souza Martins (2004), como:

“...aquela que privilegia a análise de microprocessos, através do estudo das ações sociais individuais e grupais, realizando um exame intensivo dos dados, e caracterizada pela heterodoxia no momento da análise”. (DE SOUZA MARTINS, 2004, p.289)

Para o desenvolvimento deste presente trabalho, será utilizada a pesquisa qualitativa, por meio da técnica da análise documental, que engloba as proposições curriculares da RMBH, a Proposta Curricular – CBC (Currículo Básico Comum), e os PCN’s, do 6º ao 9º ano.

Segundo Ludke e André (2011), esta técnica busca identificar informações factuais nos documentos a partir de questões ou hipóteses de interesse. Por meio desta análise, será mapeada a presença de conteúdos de arte aplicada, com foco no design e no ecodesign.

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas, com o objetivo de descrever o conteúdo emitido em um determinado processo de comunicação, seja ele por meio de falas ou textos. Desta forma, ela é composta por procedimentos sistemáticos, que proporcionam o levantamento de parâmetros, que permitem a realização da indução de conhecimentos. Bardin (2007); Cavalcante, Calixto e Pinheiro (2014)

5. REFERENCIAL TEÓRICO

5.1 Arte industrial e ecodesign na educação

Ragan et al. (1964) afirma que para que a disciplina artes seja funcional, a mesma deve ser utilizada em todas as matérias escolares. Ele defende que o currículo de arte, além de se relacionar com todas as outras disciplinas, está cada vez mais relacionado com a vida da comunidade. Os pais e os cidadãos interessados são convidados à visitarem as aulas de arte, e virem para a escola,

tanto para verem as exposições dos trabalhos dos alunos, quanto para trazerem exemplares de sua criação artística ou artesanal para mostrar. Em contrapartida, a fim de obter ideias para a expressão através da arte, as crianças são estimuladas à observação em casa e em sua comunidade.

O autor também apresenta a importância das artes industriais na escola primária, pois o seu estudo auxilia o estudante na compreensão dos fundamentos sob os quais a nossa cultura e a de outros países foram construídas, onde a compreensão da cultura industrial ocorre por meio da arte. As artes industriais na escola primária tratam dos processos utilizados para a modificação dos materiais, permitindo a compreensão de como as matérias primas são transformadas em produtos. Elas suplementam e envolvem muitas áreas do currículo da escola primária, principalmente as belas artes e os estudos sociais.

Wilber (1967), autor supracitado que defende o ensino das artes industriais como parte essencial da educação geral, cujos objetivos foram expostos anteriormente, também defende a importância do relacionamento com a comunidade e obtenção de recursos através dela. Para tal, ele estabelece a necessidade do conhecimento sobre os elementos disponíveis, onde se encontram e como podem ser conseguidos e utilizados. No levantamento de recursos disponíveis, em qualquer comunidade, geralmente descobre-se muito material que pode ser usado nas classes das artes industriais e que não é encontrado em outras fontes. Assim, cita-se a obtenção de matéria prima local, supervisionada por uma pessoa capacitada.

Ressalta-se também a importância da reutilização de matéria prima, pois segundo Cardoso (2012), objetos aparentemente frágeis conseguem, muitas vezes, uma sobrevida impressionante. Podemos observar que, em diversos locais do planeta, qualquer escavação do subsolo revela vestígios de eras passadas. Nos últimos cinquenta anos, a humanidade produziu maior quantidade de artefatos do que em toda a sua história decorrida; estamos em processo de sermos “soterrados” pelo acúmulo de coisas que descartamos, como resultado desta superprodução de artefatos.

Ainda segundo Cardoso (2012), considerando que o lixo nada mais é que a matéria desprovida de sentido, então é possível readmitir uma parcela das coisas

que tratamos como lixo, pela requalificação do seu sentido. Ao adquirirem novos usos, muitas vezes os artefatos ganham uma sobrevida maior do que a sua “vida útil”, relativa ao seu primeiro descarte.

Denota-se, então, a importância da sustentabilidade ecológica para a área industrial, visando uma minimização dos impactos negativos à natureza advindos da indústria e das atividades profissionais relacionadas a ela, incluindo o artista e o designer. O termo ecologia industrial, segundo Manzini e Vezzoli (2008), compreende um sistema de produção e de consumo organizado de maneira a aproximar-se do funcionamento do sistema natural, combinando tecnociclos e biociclos entre si. Os autores também utilizam o termo para se referirem a um conjunto de processos produtivos diversos, mas semelhantes entre si, por provocarem um impacto no ecossistema tendencialmente nulo.

Os autores defendem a aplicação de uma estratégia ambiental consciente, desde as fases iniciais de um projeto, pois assim é possível evitar, ou mesmo limitar, os prováveis problemas, evitando a perda de tempo com o reparo de possíveis danos causados. Sendo assim, unem-se vantagens eco sustentáveis e econômicas na adoção dessa estratégia ecológica.

É interessante abordar o significado da palavra ecologia, tão importante para o desenvolvimento deste presente trabalho. Segundo Odum (1931), o termo utilizado para indicar os campos de interesse da biologia do ambiente é ecologia, que pode ser definida como o estudo da estrutura e função da natureza. Derivada da raiz grega oikos, que significa “casa”, a ecologia é o estudo das “casas” ou, por extensão, dos “ambientes”.

5.2 O currículo no Brasil

No Brasil, após o golpe militar de 1964, segundo Moreira (1997), acordos foram assinados com os Estados Unidos com o objetivo de modernizar e racionalizar o país. Assim, a tendência tecnicista passou a prevalecer nas escolas, contribuindo com o crescimento industrial.

Entretanto, este golpe não foi benéfico para a arte educação no que diz respeito às principais correntes pedagógicas, preconizadas neste presente

trabalho, e que serão apresentadas posteriormente: a pedagogia da ação e o construtivismo. Segundo Barbosa (1989), no currículo estabelecido em 1971, apesar de que as artes eram aparentemente a única matéria que poderia mostrar alguma abertura em relação às humanidades e à criatividade, não haviam cursos de arte-educação nas universidades, apenas cursos para preparar professores de desenho, principalmente desenho geométrico.

Ainda segundo Moreira (1997), a disciplina “Currículos e Programas” (CP) foi introduzida no curso de pedagogia em 1962, como eletiva. Entretanto, foi na década de 70 que surgiram os primeiros mestrados em currículo, e se pode afirmar que este campo do saber adquiriu sua maturidade nesta década.

Alguns estudos sobre currículo, realizados a partir das décadas de 60 e 70, apresentam a existência de três níveis: formal, real e oculto. Tais níveis permitem analisar o aprendizado do aluno, acerca de quanto ele aprendeu ou deixou de aprender. Jesus (2008), Kelly (1981)

O currículo formal, oficial, ou prescrito, é indicado pelo que está determinado no papel, estabelecido pelos sistemas de ensino; ele é expresso em diretrizes curriculares, objetivos e conteúdos presentes em uma determinada disciplina ou área de estudo. O currículo real é o que realmente ocorre na prática, ou seja, o que acontece dentro da sala de aula, em decorrência de um projeto pedagógico e dos planos de ensino. O currículo oculto tem este nome por não estar presente no planejamento dos professores, sendo reflexo do modo pelo qual o trabalho da escola é planejado e organizado, envolvendo também as relações sociais; ele engloba tudo o que os alunos aprendem diariamente em meio às várias práticas, atitudes, comportamentos, gestos, percepções, que vigoram no meio social e escolar. Jesus (2008), Kelly (1981)

O presente trabalho, conforme já informado, terá como objetivo o mapeamento da possível presença de conteúdos de arte aplicada, que será feito por meio da análise dos currículos prescritos. Para tal, serão analisados: os Parâmetros Curriculares Nacionais: arte / Secretaria de Educação Fundamental (1998); a Proposta Curricular – CBC; e as Proposições Curriculares em Arte para o Ensino Fundamental, da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte (2010).

5.3 O design no currículo prescrito

No âmbito do ensino fundamental brasileiro, como apresentado nos Parâmetros Curriculares Nacionais: Arte / Secretaria de Educação Fundamental (1998), o design faz-se presente da 5^a à 8^a séries, atualmente, 6^o ao 9^o ano. O design é citado, tanto na produção do aluno em artes visuais, quanto na apreciação destas artes, através do conhecimento e competência de leitura das formas visuais, em diversos meios de comunicação da imagem (incluindo o design).

No Distrito do Porto, em Portugal, segundo o Centro de Formação de Associação das Escolas de Matosinhos⁵, o CNEB⁶ (Currículo Nacional do Ensino Básico), Portugal (2001), o design é compreendido como conteúdo de educação artística. Nos conteúdos de desenho, o design é apresentado tanto como base para a criação artística, como também para a compreensão de projetos, incluindo a utilização de instrumentos, como compasso e escalímetro, e a aplicação de convenções, como cotas e escalas; também estão inclusas noções de ergonomia e antropometria.

Consta também em Portugal (2001), no CNEB, na educação tecnológica, o design e conceitos de ecodesign. Em tipologia e natureza das atividades tecnológicas, o design está incluso como atividade e, no domínio dos sistemas tecnológicos, há conceitos de ecodesign. No domínio dos sistemas tecnológicos, as competências tecnológicas a serem desenvolvidas pelos alunos, que englobam conceitos do ecodesign, incluem conhecimentos como a análise do ciclo de vida de um objeto e, a análise das relações do objeto nos sistemas técnico, produtivo e ambiental.

Quadrado (2012), autora portuguesa, apresenta uma pesquisa de como um professor de artes visuais pode tornar a sua prática pedagógica, dentre outros aspectos, mais holística. A autora reflete sobre o percurso de aprendizagem da prática de ensino supervisionada, realizada no 3^o Ciclo do Ensino Básico, na Escola Secundária Quinta das Palmeiras, na cidade da Covilhã.

⁵ Disponível em: <<http://www.cfaematosinhos.eu>>. Acesso em: 10 ago. 16.

⁶ Disponível em: <http://www.cfaematosinhos.eu/NPPEB_01_CN.pdf>. Acesso em: 10 ago. 16.

O Grupo Disciplinar de Artes Visuais da Escola Secundária Quinta das Palmeiras, inspirado no CNEBEA (Currículo Nacional do Ensino Básico de Educação Artística), realizou, para o ano letivo de 2011/2012, um Plano de Organização do Ensino-Aprendizagem para a Disciplina de Arte e Design. Em design, foram abordados os seguintes conteúdos: conceitos básicos; o problema; o projeto; a criação/originalidade; a prática-aplicação; a amostragem; e a divulgação.

Considerando as possíveis atividades de design aplicadas na educação básica, Bertoldi et al. (2013) utilizaram o método “Card Analysing”, para identificar tais atividades neste meio. Os autores ressaltaram a importância das habilidades relacionadas ao processo de design para todos os cidadãos no contexto da sociedade criativa. Por meio do método supracitado, as habilidades relacionadas ao design, nas escolas estudadas, tiveram a sua presença constatada, entretanto, foi observado que o seu desenvolvimento ocorreu de maneira inconsciente na maioria dos casos, tanto pelos professores, quanto pelos alunos.

Percebeu-se que as habilidades relacionadas ao design são estimuladas pelos professores, que por meio das tarefas escolares, propõem atividades de design indiretamente. As seguintes habilidades, relacionadas ao design, foram pesquisadas: "adaptar", "analisar", "aplicar", "combinar", "comparar", "conceituar", "construir", "criar", "desenhar", "estruturar", "interpretar", "melhorar", "observar", "pesquisar", "planejar", "projetar", "prototipar", "refletir", "relatar" e "solucionar". Como exemplo, cita-se que um estudante, ao elaborar uma maquete, relatou que precisou pesquisar as informações para o entendimento do tema e utilizar um desenho como guia na construção da mesma.

5.3.1 Ecodesign: no design e no currículo

Além da reconhecida importância do design, a apreciação do ecodesign, no âmbito educacional, também é importante. Conforme afirmado, por meio do supracitado Cardoso (2012), nos últimos cinquenta anos, a humanidade produziu uma maior quantidade de artefatos do que em toda a sua história decorrida, e

consequentemente, lixo, que pode ser readmitido pela requalificação do seu sentido.

Uma alternativa mundial poderia ser o reaproveitamento dos resíduos da própria cadeia produtiva para a fabricação de novos produtos de baixo impacto ambiental e com potencial sustentável. Segundo Franco et al. (2014), tendências mundiais, voltadas para as preocupações ambientais, estimulam os profissionais de design e de áreas afins a repensar seus conceitos tradicionais quanto às características estéticas e funcionais dos bens. Os autores defendem a fabricação de móveis de papelão, que se encaixa neste contexto e tem um grande apelo ecológico, podendo reutilizar um material, cujo principal uso é a fabricação de embalagens.

Retomando a supracitada autora portuguesa Quadrado (2012), ela afirma que, ao final da disciplina Arte e Design, foi feita a exposição “Eco-Design”, que contava com trabalhos de expressão artística no âmbito das artes plásticas e do design de equipamento. Na área do design de equipamento, foram expostos candeeiros realizados com materiais ecológicos, direcionados para o trabalho de ecodesign, tema vigente nas preocupações e necessidades da sociedade contemporânea, muitas vezes camuflado e colocado de lado perante uma visão capitalista dominante.

Em seu mestrado, Pignatelli⁷ relata (Anexos, p.34 à p.38) a sua experiência docente, em 2012, na disciplina Arte e Design, na Escola Secundária Quinta das Palmeiras, em Portugal. Além da abordagem do design, há um plano de aula específico, onde o ecodesign é apreciado.

Segundo o jornal Diário Online⁸, da região sul de Portugal, em 2006, na região de Algarve, havia um projeto onde 300 escolas algarvias do Ensino Pré-escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico, estiveram envolvidas na ação de sensibilização ambiental “Eco design nas Escolas” (Figura 1), que durou até dezembro de 2006. Esta ação tinha como objetivo, por meio do ecodesign, estender o ciclo de vida útil de diversos materiais do meio escolar, através da criação de obras de design.

⁷ Disponível em: <<http://ubibliorum.ubi.pt/handle/10400.6/1457>>. Acesso em: 01 set. 16.

⁸ Disponível em: <<http://www.regiao-sul.pt/noticia.php?refnoticia=61997>>. Acesso em: 10 ago. 16.

FIGURA 1 – Cartaz “ECODESIGN NAS ESCOLAS”

Fonte: blog⁹ da Designer Naulila Luis

⁹ Disponível em: < http://naulilaluisdesign.blogspot.com.br/2006_05_01_archive.html >. Acesso em: 16 ago. 16.

Como exemplo, é citada a possível reutilização das canetas ou marcadores de feltro, objeto de uso comum entre os estudantes, por meio de sua ressignificação como um novo objeto. Como exemplo de criação de uma obra de design, que engloba os objetos citados, é citada a bolsa “Just Beg”, da designer Naulila Luis (Figura 2).

FIGURA 2 – Bolsa “Just Beg”

Fonte: website¹⁰ da Designer Naulila Luis

Cabe citar, a título de curiosidade, considerando que o presente trabalho tem como foco a educação básica, um artigo que aborda a disciplina ecodesign para os cursos de ensino superior em Design. Os autores Franco e Pêgo (2013) apresentam uma pesquisa, realizada com 15 instituições de ensino superior brasileiras, que possuem curso de graduação em Design. Segundo os autores, tendo em vista a importância do ecodesign para a minimização de impactos ambientais negativos advindos do atual modelo de produção e consumo, a inclusão da disciplina Ecodesign, nos cursos de graduação em Design, é de

¹⁰ Disponível em: <<http://naulilaluisdesigngroup.moonfruit.com/just-beg/4592053002>>. Acesso em: 16 ago. 16.

fundamental importância para que os designers possam atuar de maneira sistêmica no mercado.

Em relação às quinze escolas de design pesquisadas, segundo Franco e Pêgo (2013), ainda que somente seis das quinze escolas pesquisadas possuam a disciplina ecodesign como obrigatória, por outra ótica, dez das quinze escolas possuem o ecodesign em sua matriz curricular (entre obrigatórias e optativas). Os autores também informam que todas as quinze escolas de design pesquisadas possuem o ecodesign como tema de pesquisas: iniciações científicas e monografias, entre outros. Assim, detecta-se a importância dada ao design ecológico em relação a estas instituições de ensino superior.

Voltando à educação básica, em relação ao ecodesign, cabe apresentar o site do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBIO¹¹, onde há um caderno¹² de apoio ao professor que aborda o ecodesign no meio escolar. O caderno é um instrumento de trabalho para os professores de todos os níveis de ensino das escolas. Distribuído impresso em papel 100% reciclado, inicialmente, em São João da Madeira (Portugal), mas divulgado no Brasil em sua versão online, o caderno destina-se ao envolvimento dos professores na implementação da Agenda 21 Local.

A Agenda 21, segundo o Ministério do Meio Ambiente¹³, pode ser definida como um instrumento de planejamento para a construção de sociedades sustentáveis, em diferentes bases geográficas, que concilia métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. Já a Agenda 21 Local, cujo supracitado caderno (vide website do ICMBIO) envolve os professores na sua implementação, é o processo de planejamento participativo de um determinado território, que envolve a implantação de um Fórum de Agenda 21.

Composto por governo e sociedade civil, o Fórum é responsável pela construção de um Plano Local de Desenvolvimento Sustentável, que estrutura as prioridades locais por meio de projetos e ações de curto, médio e longo prazos. No Fórum são também definidos os meios de implementação e as responsabilidades

¹¹ Disponível em: <www.icmbio.gov.br>. Acesso em: 16 ago. 16.

¹² Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br/educacaoambiental/images/stories/biblioteca/Consumo_consciente/Ecodesign___uma_abordagem_em_meio_escolar_-_12pg.pdf>. Acesso em: 16 ago. 16.

¹³ Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21>>. Acesso em: 16 ago. 16.

do governo e dos demais setores da sociedade local na implementação, acompanhamento e revisão desses projetos e ações.

Para a implementação da Agenda 21 Local, o objetivo do supracitado caderno (vide website do ICMBIO) é sugerir ideias de atividades relacionadas ao ecodesign, que podem ser desenvolvidas pela comunidade escolar, permitindo que crianças e jovens possam compreender a importância de pensar com responsabilidade ambiental. Este pensamento deve ser implementado desde a fase inicial da concepção de um produto, objetivando a redução do seu impacto ambiental negativo à natureza. Logo, os produtos concebidos por meio da análise do seu ciclo de vida, mediante a aplicação de estratégias de ecodesign em todas as fases deste ciclo, sofrem relevante redução do seu impacto ambiental, em cada uma destas fases.

O projeto do ciclo de vida e o design para o meio ambiente, são associados ao ecodesign, segundo Vezzoli (2010). Desde os anos 90, a atenção foi voltada para os produtos ecológicos, com baixo impacto ambiental. Assim, dois principais conceitos foram desenvolvidos: primeiro, pensar no ciclo de vida, da concepção do produto ao design das fases do ciclo deste; e, segundo, o pensamento funcional, onde a visualização e a avaliação da sustentabilidade de um produto são feitas a partir da sua função.

O ciclo de vida dos produtos, segundo Manzini e Vezzoli (2008), é composto das seguintes fases: pré-produção, produção, distribuição, uso e descarte. Além das fases citadas, os autores apontam que devem ser considerados os ciclos de vida adicionais. Para tal, devem ser considerados igualmente os ciclos de vida dos outros produtos que integram o ciclo de vida de um produto em questão, como por exemplo, considerar o ciclo da embalagem de um determinado produto.

Apesar das preocupações ambientais, segundo Cardoso (2012), os designers tradicionalmente vislumbram o ciclo de vida dos produtos de forma linear, como um fluxograma que passa pelas seguintes etapas: concepção, planejamento, projeto, manufatura, distribuição, venda, uso e descarte. Entretanto, poucos designers tentam fechar este ciclo, que infelizmente acaba encerrando-se no descarte, contrariando as evidências da necessidade de uma atuação mais consciente, do ponto de vista ambiental. Já nos gráficos produzidos por

engenheiros, o ciclo de vida do produto é concebido normalmente de modo circular ou cíclico (Figura 3), que vão desde a concepção do produto à sua recuperação ou reciclagem, fechando assim este ciclo.

FIGURA 3 - Ciclo de vida (cíclico) de um produto

Fonte: Embalagem Sustentável¹⁴

Cardoso (2012) reconhece que não é fácil conceber o pós-uso, pois a nossa cultura projetiva e fabril está voltada para a fabricação do novo: produtos acabados a partir de matérias primas originais. Felizmente, alguns buscam trabalhar com matérias primas recicladas e/ou certificadas ambientalmente, o que pode ser considerado como um primeiro passo, porém, um pouco distante dos

¹⁴ Disponível em: <<http://embalagensustentavel.com.br/2010/05/07/acv-analise-do-ciclo-de-vida/>>. Acesso em: 19 ago. 16.

depósitos de lixo que crescem diariamente. Assim, o projeto do pós-uso, extremamente necessário, abre um imenso desafio que promete revolucionar o pensamento em design.

Até este ponto, do presente trabalho, pode-se dizer que o design promove a sustentabilidade por meio do ecodesign. Confirma-se então a importância da inserção do ecodesign em todos os processos que envolvem o design, incluindo a educação. Entretanto, este presente aspecto ambiental é somente um terço de uma tríade denominada sustentabilidade.

5.3.2 Design para a sustentabilidade

Em um link do site “como tudo funciona¹⁵” (*how stuff works*), Idriunas cita o termo desenvolvimento sustentável, que virou moda. Essa expressão dá vazão a um novo paradigma para uma infinidade de discussões econômicas, políticas, ambientalistas e sociológicas.

O Triple Bottom Line, conhecido como o tripé da sustentabilidade (Figura 4), foi criado por John Elkington, para auxiliar empresas a entrelaçarem os componentes do desenvolvimento sustentável, prosperidade econômica, justiça social e proteção ao meio ambiente, em suas operações. Segundo Elkington (1994), dentro do conceito, a dimensão ambiental tem, como meta, promover melhores condições ambientais, reduzir as agressões ao meio ambiente e evitar desperdícios. A dimensão econômica é direcionada às organizações, que devem ser capazes de produzir produtos e serviços voltados para os interesses da comunidade onde atuam. Com o intuito de avaliar o impacto do desenvolvimento econômico no sistema, aparece a dimensão social.

¹⁵ Disponível em: < <http://ambiente.hsw.uol.com.br/desenvolvimento-sustentavel2.htm>>. Acesso em: 19 mar. 14.

FIGURA 4 – Tripé da sustentabilidade

Fonte: adaptado de Elkington (1994)

Um conceito semelhante, envolvendo a sustentabilidade, é apresentado por Vezzoli (2010),

“O design de sistemas de inovação ambiental, social e economicamente sustentáveis, representa um terreno onde se podem encontrar respostas que conduzem a hipóteses de novos e potenciais papéis para o design.” (VEZZOLI, 2010, p. 155).

Relembrando Wilber (1967), um dos supracitados objetivos do ensino das artes industriais, na educação geral, envolve o desenvolvimento de atividades recreativas e não profissionais, na área do trabalho construtivo. Reforçando o que é defendido pelo autor estadunidense, em uma escola neste mesmo país, em 2013, adolescentes construíram casas para pássaros, na aula de artes industriais, para atrair esses animais (Figura 5). Logo, cabe desconsiderar a adoção do aspecto da lucratividade da sustentabilidade econômica.

FIGURA 5 – Classe de artes industriais, em 2013

Fonte: website do Colégio Fairview¹⁶

Entretanto, além do ecodesign, o design social poderia também ser contemplado nos conteúdos de design, em conjunto com o ecodesign. Papanek (1984) já associava o design social ao ecodesign.

Segundo o autor, se for para o design ser ecologicamente e socialmente responsável, este deve ser revolucionário e radical, no sentido mais verdadeiro. Deve dedicar-se ao princípio da natureza do menor esforço; em outras palavras, diversidade máxima com estoque mínimo (para usar uma boa frase de Peter Pearce) ou fazer o máximo com o mínimo. Isso significa consumir menos, usar as coisas mais, e ser frugal sobre reciclagem de materiais.

Quanto ao design social, retomando Vezzoli (2010), uma abordagem de design de sistema para a equidade e a coesão social é caracterizada por: pautar-se pela demanda por satisfação; basear-se na interação dos atores envolvidos;

¹⁶ Disponível em: <<http://www.fairviewpost.com/2013/06/26/fhs-students-contribute-to-enrichment-of-local-bird-habitat>>. Acesso em: 19 ago. 16.

orientar-se para a sustentabilidade, ou seja, por um processo de design ambiental e sócio-eticamente orientado.

Recordando que o design integra o conteúdo do currículo prescrito da disciplina Artes, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais: Arte / Secretaria de Educação Fundamental (1998), o design faz-se presente da 5^a à 8^a séries, atualmente, 6^o ao 9^o ano. Com base no que foi apresentado, ressalta-se a importância da presença do design ecológico (ecodesign) e do design social no conteúdo de design, presente no currículo prescrito, levando em consideração as atuais preocupações globais socioambientais.

5.4 A educação pelo design

Fontoura et al. (2002) pesquisaram a educação de crianças por meio de atividades de design, considerando o seu potencial pedagógico. Eles defendem a proposta EdaDe – Educação através do Design e enfatizam a necessidade do desenvolvimento de um “modelo” brasileiro. Tal proposição foi embasada na pedagogia da ação e no construtivismo.

Para uma melhor contextualização, a supracitada pedagogia construtivista, segundo Arias (2012), não surgiu como uma teoria pedagógica, pois trata-se de uma concepção filosófico-psicológica sobre o desenvolvimento mental do homem e, em particular, das crianças. No âmbito da educação escolar, o construtivismo compreende a aprendizagem como um processo de construção de conhecimentos, e a sua elaboração ocorre mutuamente entre as crianças e os adultos (professores), por meio do diálogo, mas o epicentro desse processo é a própria criança. A aprendizagem não mais reside na figura do professor e, logo, a pedagogia deve centrar-se mais no aprendizado do que no ensino.

O autor difere o construtivismo do behaviorismo. Segundo Arias (2012), o construtivismo:

“...defende a idéia de que as pessoas nascem apenas com um conjunto de predisposições neuro-fisiológicas para o pensar que precisam ser desenvolvidas no percurso da vida. Por isso as estruturas mentais devem ser concebidas como o produto de uma construção realizada pela criança em prolongadas etapas de reflexão individual e de interação com o outro.” (ARIAS, 2012, p.12).

Ainda segundo o autor, o behaviorismo, ao contrário do construtivismo, considera a imposição das estruturas mentais externas às crianças, e postula que os processos de aprendizagem são advindos do biologismo e dos estímulos ambientais.

Para falar da supracitada pedagogia da ação, é necessário apresentar a Bauhaus. Segundo Fontoura (2001), a “Staatliche Bauhaus” foi fundada por Walter GROPIUS em 1919, na Alemanha, e permitiu experiências pedagógicas no domínio das artes, do artesanato, do design e da arquitetura. Ela ultrapassou as suas dimensões físicas como escola, e se transformou em um movimento cultural e artístico internacional.

Ribeiro (2015) apresenta o Manifesto Bauhaus, que esboçava o seu programa pedagógico. Segundo a autora,

“Gropius, no Manifesto Bauhaus, esboçou o que seria o programa pedagógico desta escola: um ensino da arte, com o intuito de unificar o trabalho do artista, do artesão e da indústria para assim ajudar a Alemanha a se reerguer economicamente. Propunha-se transformar os artistas livres, sem “função social”, em um ser produtivo para a sociedade (segundo parágrafo do Manifesto Bauhaus).” (RIBEIRO, 2015, p.9).

A pedagogia “bauhauseana”, associada à prática da pedagogia da ação por Fontoura (2001), promovia uma discussão e revisão do panorama da educação geral e, principalmente, do ensino das artes daquele século. Em sua concepção, ela parte do princípio de que o aprendizado se dá a partir do próprio educando, rejeitando a ideia de que o ensino se faz através de uma suposta transmissão de conhecimentos. Por meio desta ótica, o aprendizado visa a autoformação do educando. O programa pedagógico proposto visava o estímulo criativo por meio da prática manual e artística, permitindo assim, ao estudante, o desenvolvimento de uma personalidade ativa, espontânea e sem inibições.

Entretanto, Wick (1989) afirma que, conceber uma pedagogia da Bauhaus é inadmissível pois, tal pedagogia tem se tornado sinônimo do nome Johannes Itten, por meio de utilização seletiva de aspectos isolados da supracitada pedagogia “bauhauseana” no ensino da arte nas escolas. Em seu livro, o autor explora os múltiplos aspectos da pedagogia da Bauhaus, visando a formação do

artista e do designer, e analisa se a prática pedagógica de alguns dos mestres da Escola Bauhaus contribuiu para a concretização dos objetivos da Bauhaus.

Ao citar uma pedagogia, por meio da arte e do design, também cabe citar o pensamento pelo design, conhecido como “design thinking”. Segundo Brown (2010), essa maneira de pensar tem como finalidade dar ferramentas às pessoas que talvez nunca tenham pensado em si mesmas como designers, de forma a aplicá-las em uma ampla variedade de problemas.

Ainda segundo Brown (2010), o “design thinking” beneficia a nossa intrínseca capacidade criativa, normalmente negligenciada por práticas mais convencionais na resolução de problemas, nas mais diversas áreas. Tal ferramenta pode ser utilizada até mesmo na gestão e, atualmente, não é incomum encontrar designers nos conselhos de administração de algumas empresas progressistas.

Tal fato pode ser confirmado em Gorb (1990), através do “design management”. Essa metodologia, assim com o “design thinking”, também é utilizada para a solução de problemas, entretanto, em especial, no âmbito empresarial, por meio da seleção das ferramentas de design necessárias para a solução dos mesmos. Dessa forma, os gestores são treinados para utilizar o design de maneira eficaz.

Uma análise das características e conceitos fundamentais do design e da gestão, revela mais semelhanças do que diferenças, segundo Mozota (2011). A autora compara conceitos-chave de design e gestão, e demonstra que a grande maioria deles é comum em ambas as áreas.

Ainda segundo Mozota (2011), como um processo criativo, o design segue diferentes fases. Por meio da identificação de um problema, o designer segue um processo lógico (Figura 6), mediante a utilização de técnicas e habilidades aprendidas, e não pela utilização de talentos ou mero acaso. Relembrando o supracitado Bertoldi et al. (2013), quanto às habilidades relacionadas ao design, pode-se inferir a presença delas na Figura 6, pois elas são necessárias para o processo de design. Logo o supracitado estudante, que ao elaborar uma maquete, relatou precisar pesquisar as informações para o entendimento do tema e utilizar um desenho como guia na construção da mesma, utilizou, mesmo que

intuitivamente (segundo Bertoldi et al., 2013), contrariando Mozota (2011), o processo de design para a execução do seu trabalho.

FIGURA 6 – O processo de design

ETAPAS	OBJETIVO	RESULTADOS VISUAIS
0. Investigação	Ideia	Reunião
1. Pesquisa	Conceito	Conceito visual
2. Exploração	Escolha de estilo	Esboços de ideias, rascunhos Esboços de apresentação Modelo em escala reduzida
3. Desenvolvimento	Protótipo Detalhamento	Desenhos técnicos Modelo funcional Simulação 3D para correção visual Capacidades de funcionamento
4. Realização	Teste	Documentos de execução Protótipo
5. Avaliação	Produção	Ilustração do produto

Fonte: Mozota (2011), p.27

Retomando Fontoura et al. (2002), por meio do design, o processo de ensino-aprendizagem torna-se mais dinâmico. As atividades de design promovem a estimulação sensório-motora, pois as crianças e jovens manipulam objetos, materiais, ferramentas, equipamentos e máquinas; constroem modelos, maquetes e protótipos; ao mesmo tempo, pensam e refletem sobre as suas ações. O pensamento é integrado à ação.

Ainda segundo o autor, a EdaDe - educação através do design promove o aprendizado significativo, ligado às coisas da vida, promove a interdisciplinaridade e permite a construção do conhecimento através do ensino e do aprendizado ativo, tanto por parte do aluno, quanto do professor, mesmo lembrando que esta maneira de educar é caracterizada como centrada no aluno, em suas raízes construtivistas. Na EdaDe, o professor é um promotor de experiências e vivências, e ele auxilia ativamente no processo de construção de conhecimentos em sala de aula.

6. ANÁLISE DE DADOS

No âmbito do ensino fundamental, supracitado por meio dos Parâmetros Curriculares Nacionais: Arte / Secretaria de Educação Fundamental (1998), o design faz-se presente da 5^a à 8^a séries, atualmente, 6^o ao 9^o ano.

Segundo o documento supracitado, visto em Brasil (1998), o design é apreciado em relação à produção do aluno em artes visuais:

“A produção artística visual em espaços diversos por meio de: desenho, pintura, colagem, gravura, construção, escultura, instalação, fotografia, cinema, vídeo, meios eletroeletrônicos, design, artes gráficas e outros.” (BRASIL, 1998, p.66).

Os PCN's (Parâmetros Curriculares Nacionais) também abrangem o design na apreciação significativa em artes visuais, em Brasil (1998):

“Conhecimento e competência de leitura das formas visuais em diversos meios de comunicação da imagem: fotografia, cartaz, televisão, vídeo, histórias em quadrinhos, telas de computador, publicações, publicidade, design, desenho animado etc.” (BRASIL, 1998, p.67).

Por meio da observação do documento, observa-se que o design é citado, tanto na produção do aluno em artes visuais, quanto na apreciação destas artes, através do conhecimento e competência de leitura das formas visuais, em diversos meios de comunicação da imagem (incluindo o design). O próximo passo será pesquisar a presença do design na Proposta Curricular relativa ao estado de Minas Gerais.

A Proposta Curricular – CBC (Currículo Básico Comum) em Arte¹⁷, é apresentada em um link para o website do Centro de Referência Virtual do Professor¹⁸, do Ensino Fundamental, do 6^o ao 9^o ano, referente ao estado de Minas Gerais. Segundo a proposta, é essencial o conhecimento dos diversos instrumentos de produção artística, como um meio para que se consiga ver, significar e produzir a arte. Ainda segundo a proposta supracitada:

“As artes visuais, além das formas tradicionais — pintura, escultura, desenho, gravura, objetos, cerâmica, cestaria, entalhe etc. —, incluem outras modalidades

¹⁷ Disponível em: <http://crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/banco_objetos_crv/%7BE9F7E455-BC41-480C-BB41-6BC032BE8999%7D_livro%20de%20artes.pdf>. Acesso em: 20 set. 16.

¹⁸ Disponível em: <http://crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/index.aspx?&usr=pub&id_projeto=27&id_objeto=38680&id_pai=38679&tipo=txg&n1=&n2=Proposta%20Curricular%20-%20CBC&n3=Fundamental%20-%206%20ao%209%20ano&n4=Arte&b=s&ordem=campo3&cp=fc5e36&cb=mar>. Acesso em: 20 set. 16.

que resultam dos avanços tecnológicos e transformações estéticas do século XX: fotografia, artes gráficas, cinema, televisão, vídeo, computação, performance, holografia, design, arte em computador.” (CBC, 2006, p.47).

Enuncia-se então que, além das formas tradicionais de arte, as modalidades que resultam nos avanços tecnológicos e transformações estéticas do século XX, também devem ser abordadas; logo, o design está incluso.

Após a análise dos PCN's e da Proposta Curricular – CBC, será pesquisada a presença do design segundo as Proposições Curriculares em Arte para o Ensino Fundamental, da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte (2010). Mediante a análise do documento citado, o design, ou mesmo as artes aplicadas, não se fazem presentes; tal afirmação pode ser confirmada por meio da análise do currículo do primeiro, segundo e terceiro ciclos. No sistema de ciclos, o período do 6º ao 9º ano, cuja análise foi proposta na metodologia, equivale ao 3º ano do segundo ciclo e do 1º ao 3º ano do terceiro ciclo, presentes nas proposições curriculares da RMBH.

Sabe-se que o currículo prescrito para o ensino fundamental, segundo as Proposições Curriculares em Arte para o Ensino Fundamental, da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte (2010), não está sendo cumprido em relação à existência de um conteúdo específico envolvendo o design, ou mesmo, as artes aplicadas. Foi realizada, entretanto, uma análise em busca de habilidades relacionadas ao design, embasada em Bertoldi et al. (2013).

As habilidades relacionadas ao design, supracitadas em Bertoldi et al. (2013), foram investigadas nas Proposições Curriculares em Arte para o Ensino Fundamental da RMBH. Para a análise, as seguintes habilidades relacionadas ao design foram investigadas: "adaptar", "analisar", "aplicar", "combinar", "comparar", "conceituar", "construir", "criar", "desenhar", "estruturar", "interpretar", "melhorar", "observar", "pesquisar", "planejar", "projetar", "prototipar", "refletir", "relatar" e "solucionar".

No 2º ciclo do ensino fundamental (Anexos, p.40), que é constituído pelo período compreendido entre o 4º e o 6º ano, as supracitadas habilidades não foram encontradas. Entretanto, no 3º ciclo do ensino fundamental (Anexos, p.41), que é constituído pelo período compreendido entre o 7º e o 9º ano, as habilidades “refletir” e “desenhar” (desenho de observação), foram encontradas. Observa-se,

então, que apesar do design não estar integrado às Proposições Curriculares da RMBH, algumas habilidades relacionadas a ele foram encontradas.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A abordagem educacional do design, dentre os diversos benefícios proporcionados ao estudante, auxilia-o na compreensão da cultura industrial brasileira. Esta cultura registrou grande expressividade a partir de 1964.

No âmbito do ensino fundamental, o design faz-se presente do 6º ao 9º ano; tal fato pode ser confirmado por meio da análise dos PCN's (brasileiros) e do CBC (referente ao Estado de Minas Gerais), em artes. Entretanto, a inserção do design não está explícita no currículo prescrito para o ensino fundamental, na RMBH, segundo as Proposições Curriculares em Artes para esta região.

Sugere-se a correção de tal equívoco, por meio da inserção do design à disciplina Artes, nas Proposições Curriculares, em artes, para o Ensino Fundamental da RMBH. Cabe citar que o estudo do design permeia, desde as artes plásticas, até os estudos sociais, e se torna imprescindível a sua inserção à disciplina Artes, dentro da urgência cabível.

Ao conceber o design como conteúdo necessário no ensino das artes, é importante também a inserção do ecodesign. O ecodesign, que visa a minimização dos impactos negativos à natureza advindos da indústria e das atividades profissionais relacionadas a ela, no campo educacional, pode ser utilizado como ferramenta para a educação ambiental.

Em Portugal, ao contrário do Brasil, são usuais os experimentos que permeiam a arte e o design, no campo da educação formal. Também foi evidenciada a importância dada à inserção do design e do ecodesign na educação básica portuguesa. Fato é que, em 2006, neste mesmo país, foi lançado um projeto onde 300 escolas algarvias do Ensino Pré-escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico, estiveram envolvidas na ação de sensibilização ambiental "Ecodesign nas Escolas".

Urge que se faça a imprescindível inserção do ecodesign nos conteúdos de design, presentes na disciplina Artes, esta obrigatória nas escolas brasileiras.

Também se torna imprescindível esta inserção nos cursos superiores de design. Em conjunto com o ecodesign, torna-se importante, também, a inserção do design social, que promove a equidade e a coesão social no design, na educação, e em todo planeta!

8. ESTUDOS FUTUROS

Como estudo futuro, sugere-se a verificação da presença do design nos planos de aulas dos professores de artes da RMBH, por meio de pesquisa de campo (qualitativa ou quantitativa). Caso o design não se encontre presente, sugere-se verificar a presença das habilidades relacionadas a ele, supracitadas em Bertoldi et al. (2013).

Durante a realização deste trabalho, foram encontrados *cases*, no âmbito não tecnicista da educação, esta integrada ao design para a sustentabilidade. Nos *cases* apresentados, somente o ecodesign encontra-se inserido; sugere-se, portanto, uma investigação mais profunda acerca da importante inserção do design social na educação.

9. CRONOGRAMA

Tarefas	Janeiro à Dezembro de 2016												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01
1- Desenvolvimento do Projeto	■	■	■	■	■	■							
2- Revisão Bibliográfica	■	■	■	■	■	■	■	■					
3- Análise de Conteúdo							■	■					
4- Análise de Dados								■	■				
5- Conclusões e Finalização									■	■	■		
6- Defesa da Monografia												■	
7- Artigos para Publicação										■	■	■	■

10. REFERÊNCIAS

- ARIAS, José O. Cardentey; YERA, Armando Pérez. O que é a Pedagogia Construtivista? *Revista de Educação Pública*, v. 5, n. 8, p. 11-22, 2012.
- BARBOSA, Ana Mae. *Arte-Educação no Brasil: realidade hoje e expectativas futuras*. *Estudos avançados*, v. 3, n. 7, p. 170-182, 1989.
- BARDIN, Laurence. Tradução de Luis Antero Neto e Augusto Pinheiro. *Análise de conteúdo*, 1977.
- BELO HORIZONTE. Secretaria Municipal de Educação. *Proposições curriculares: arte / Ensino Fundamental*. – Belo Horizonte: Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte, 2010.
- BERTOLDI, Aline Dayanna et al. Identificando atividades de design na educação básica por meio do método Card Analysing. *InfoDesign-Revista Brasileira de Design da Informação*, v. 8, n. 3, p. 34-43, 2013.
- BONSIEPE, Gui. *Design, cultura e sociedade*. São Paulo: Blucher, 2011. ISBN: 978-85-212-0532-6
- BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. *Parâmetros curriculares nacionais: arte / Secretaria de Educação Fundamental*. – Brasília : MEC/SEF, 1997. 130 p.
- BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. *Parâmetros curriculares nacionais: arte / Secretaria de Educação Fundamental*. – Brasília : MEC /SEF, 1998. 116 p.
- BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. *Parâmetros curriculares nacionais: ensino médio*. Brasília: MEC/SEMTEC, 2002. 360 p.
- BROWN, Tim et al. *Design thinking: uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
- CARDOSO, Rafael. *Design para um mundo complexo*. São Paulo: Cosac Naify, 2012, 264p. ISBN: 978-85-405-0098-3.
- CAVALCANTE, Ricardo Bezerra; CALIXTO, Pedro; PINHEIRO, Marta Macedo Kerr. *Análise de Conteúdo: considerações gerais, relações com a pergunta de*

- pesquisa, possibilidades e limitações do método. *Informação & Sociedade: Estudos*, v. 24, n. 1, 2014.
- DE MORAES, Dijon. *Limites do design*. Studio Nobel, 1997. P.24 e 25
- DE SOUZA MARTINS, Heloisa Helena T. *Metodologia qualitativa de pesquisa*. *Educação e pesquisa*, v. 30, n. 2, p. 289-300, 2004.
- ELKINGTON, J. *Towards the sustainable corporation: win-win-win business strategies for sustainable development*. *California Management Review*, v. 36, n. 2, p. 90-100, 1994.
- FRANCO, Annibal Gouvêa; PÊGO, Kátia Andréa Carvalhaes. *A inserção da disciplina Ecodesign na matriz curricular dos cursos de graduação em design: uma necessidade?*. *Projetica*, v. 4, n. 2, p. 125-138, 2013.
- FRANCO, Annibal Gouvêa; SALES, Rosemary Do Bom Conselho; MOHALLEM, Nelcy Della Santana. *DESIGN PARA MOBILIÁRIO ECOEFICIENTE UTILIZANDO PAPELÃO ONDULADO*. *Blucher Design Proceedings*, v. 1, p. 2078-2089, 2014.
- FONTOURA, Antônio. *Bauhaus: a pedagogia da ação*. *ABC Design. Revista design do Paraná*, v. 1, n. 1, 2001.
- FONTOURA, Antônio Martiniano et al. *EdaDe: educação de crianças e jovens através do design*. 2002.
- GORB, Peter (Ed.). *Design management: papers from the London Business School*. Van Nostrand Reinhold Company, 1990.
- JESUS, Adriana Regina de. *Currículo e educação: conceito e questões no contexto educacional*. In: *CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO*. 2008.
- KELLY, Albert Victor. *O currículo. Teoria E Prática*. São Paulo: Harbra, p. 3-7, 1981.
- LUDKE, Menga; ANDRÉ, Marli EDA. *Pesquisa em educação: abordagens qualitativas*. *Em Aberto*, v. 5, n. 31, 2011.
- MANZINI, Ezio; VEZZOLI, Carlo. *O Desenvolvimento de Produtos Sustentáveis: Os requisitos ambientais dos produtos industriais*. Tradução de Astrid de Carvalho. São Paulo: Edusp – Editora da Universidade de São Paulo, 2008. 367 p. ISBN: 978-85-314-0731-4. Título original: *Lo sviluppo di prodotti sostenibili: I requisiti ambientali dei prodotti industriali*.

- MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Linguagens, códigos e suas tecnologias / Secretaria de Educação Básica. – Brasília : Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2006. 239 p. (Orientações curriculares para o ensino médio ; volume 1)
- MOREIRA, Antônio Flávio Barbosa. Currículos e programas no Brasil. Campinas, SP: Papyrus, 1997.
- MOZOTA, Brigitte Borja de; KLOPSCH, Cássia; CAMPELO, Felipe. Gestão do design. Usando o design para construir valor de marca e inovação corporativa. Porto Alegre: Bookman, 2011.
- ODUM, Eugene Pleasants. Ecologia; tradução e Kurt G. Hell. 3.ed. São Paulo, Pioneira, 1977.
- PAPANÉK, Victor J. Design for the real world. Reprint: Originally published: New York: Van Nostrand Reinhold, 1984. ISBN: 0-89733-153-2
- PRESSANTO, Álvaro João. O ecodesign como instrumento de educação ambiental em instituições de ensino fundamental. 2004.
- PORTUGAL, Cristina. Design, educação e tecnologia. Rio de Janeiro: Rio Books, 2013, 148 p. ISBN: 978-85-61556-36-5.
- PORTUGAL. Currículo nacional do ensino básico: competências essenciais. 2001.
- QUADRADO, Ana Cristina Gonçalves. Prática de ensino supervisionada: arte e design, 8º ano: educação expressiva, as artes visuais para além de si. 2012. Tese de Doutorado. Universidade da Beira Interior.
- RAGAN, William B.; STENDLER, Celia Burns; CABRAL, Ruth. Currículo primário moderno. Porto Alegre: Editora Globo, 1964,
- RIBEIRO, Hércio Pupo. *Artes Industriais: do decorativo Rococó ao Funcionalismo Industrial*. Bauru: Editora Jalovi, 1985, 138 p.
- RIBEIRO, Sônia Marques Antunes; LOURENÇO, Carolina Amorim. Bauhaus: uma pedagogia para o design. Estudos em Design, v. 20, n. 1, 2015.
- VEZZOLI, Carlo. Design de sistemas para a sustentabilidade: teoria, métodos e ferramentas para o design sustentável de sistemas de satisfação. Salvador. Edufba, 2010. ISBN: 978-85-232-0722-9.
- WICK, Rainer. Pedagogia da Bauhaus. São Paulo: Martins Fontes, 1989.

WILBER, Gordon Owen. ARTES INDUSTRIAIS NA EDUCAÇÃO GERAL. Tradução por Virgílio Cavalcanti. 2.ed. Rio de Janeiro: Editora Livraria Freitas Bastos S. A., 1967. t

10.1 Links úteis

<http://ambiente.hsw.uol.com.br/desenvolvimento-sustentavel2.htm>

<http://www.cfaematosinhos.eu>

http://www.cfaematosinhos.eu/NPPEB_01_CN.pdf

http://crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/index.aspx?

http://crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/index.aspx?&usr=pub&id_projeto=27&id_objeto=38680&id_pai=38679&tipo=txg&n1=&n2=Proposta%20Curricular%20-%20CBC&n3=Fundamental%20-%206%20ao%209%&n4=Arte&b=s&ordem=campo3&cp=fc5e36&cb=mar

http://crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/banco_objetos_crv/%7BE9F7E455-BC41-480C-BB41-6BC032BE8999%7D_livro%20de%20artes.pdf

<http://embalagensustentavel.com.br/2010/05/07/acv-analise-do-ciclo-de-vida/>

<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo908/artes-aplicadas>

<http://www.fairviewpost.com/2013/06/26/fhs-students-contribute-to-enrichment-of-local-bird-habitat>

<http://www.guiadacarreira.com.br/artigos/atualidades/engenharia-ambiental-ecodesign/>

<http://www.guiadacarreira.com.br/profissao/desenho-industrial/>

<http://www.icmbio.gov.br>

<http://www.icmbio.gov.br/educacaoambiental/images/stories/biblioteca/>

[Consumo_consciente/Ecodesign__uma_abordagem_em_meio_escolar_-_12pg.pdf](http://www.icmbio.gov.br/educacaoambiental/images/stories/biblioteca/Consumo_consciente/Ecodesign__uma_abordagem_em_meio_escolar_-_12pg.pdf)

<http://www.infoescola.com/artes/arte-visual/>

<http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21>

http://naulilaluisdesign.blogspot.com.br/2006_05_01_archive.html

<http://www.naulilaluisdesigngroup.moonfruit.com/just-beg/4592053002>

<http://www.regiao-sul.pt/noticia.php?refnoticia=61997>

<http://ubibliorum.ubi.pt/handle/10400.6/1457>

11. ANEXOS

Tabela III.2 - Plano Organização Ensino-Aprendizagem da Disciplina de Arte e Design.

ANO 2011/2012

PLANO DE ORGANIZAÇÃO DO ENSINO – APRENDIZAGEM				
Conteúdos	Competências Gerais	Actividades	Competências Específicas	Recursos
<p>ÁREAS DE EXPLORAÇÃO CRIATIVAS</p> <p>ARTE</p> <ul style="list-style-type: none"> . A expressão . A experimentação . A criação/originalidade . A Prática - Aplicação . A amstragem. . A divulgação <p>DESIGN</p> <ul style="list-style-type: none"> . Conceitos Básicos . O Problema . O Projecto. . A criação/originalidade . A Prática – Aplicação . A amstragem. . A divulgação 	<p>Desenvolver a criatividade, nomeadamente na valorização da expressão pessoal e espontânea, na procura de soluções originais e diversificadas para os problemas, na escolha de técnicas e instrumentos com intenção expressiva e na participação em momentos de improvisação no processo de criação artística, para além de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avaliar as qualidades formais e expressivas dos objectos; • Assumir uma posição consciente e crítica no seu meio e no sistema de comunicação em que está inserido; • Intervir no envolvimento visual, no sentido da melhoria da qualidade de vida; • Cumprir normas democraticamente estabelecidas para trabalhar em grupo, gerindo materiais e equipamentos colectivos e partilhando espaços de trabalho. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilização de várias técnicas e materiais incluindo as de multimédia. • Aplicação de diferentes suportes de trabalho; • Divulgação de diversos trabalhos • Intervenção directamente e activamente em espaços escolares ou em meio exterior ao escolar, sempre que solicitado ou em coordenação com instituições. 	<p>Reconhecer, através da prática artística, a arte como expressão de vivência lúdica criando o seu espaço pessoal de autonomia, de forma a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proporcionar aos alunos actividades centradas em trabalhos práticos, de carácter artístico e plástico • Dominar técnicas expressivas; • Qualificar e desenvolver aptidões e sensibilidades aos valores estéticos; • Desenvolver o interesse pelas obras de arte e pelo conhecimento e defesa do património cultural (erudito e popular); • Despertar a curiosidade para as possibilidades criativas e expressivas da forma, através de trabalhos concretos; • Intervir, no meio envolvente, de modo aberto, ativo, eficaz e crítico no domínio da estética. 	<ul style="list-style-type: none"> .material diversificado. .materiais de desenho/pintura/escultura, outros. .materiais com recurso à informática, vídeo e cinema.

Ficha de Planificação Aula XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV e XXVI - II Semestre -

Identificação Disciplina

Disciplina: Arte e Design
Semestre: 1º Ano: 8º Turma: B
Estagiário: Francesco Pignatelli
Professor Cooperante: João Paulo Trigueiros

Unidade Didática / Projeto

Tema: O Design e as suas características
Subtema: Eco-Design

Sumário

UT nº: 6
Data: 10, 17 e 24 de Fevereiro;
02, 09, 16 e 23 de Março; 13
de Abril 2012

Discussão de conteúdos; Visualização de PowerPoint da aula; Atividade de realização de um objeto (Candeeiro) de Eco-Design com o aproveitamento de componentes quotidianos inutilizados e de elementos recicláveis.

Fases - Atividades - Cronograma

Esquema

- (1) Debate sobre o tema do design e das peças que podemos considerar de design (15 min.);
- (2) Visualização de PowerPoint com a matéria do dia (30 min.);
- (3) Atividade de grupo pela criação da peça de Eco-design (45 min.);

Previsão organização e desenvolvimento

À chegada do professor, os alunos são convidados a entrar ordenadamente na sala de aula.

A aula começa com a discussão e projeção de uma apresentação em que se discutem e abordam as temáticas do design, as suas formas, as suas características e aplicações principais nos vários campos.

Após é abordado o tema do Eco-design como nova fronteira da sustentabilidade ecológica, decompondo os conceitos fundamentais que levam um objeto a ser julgado de design ou não.

O contínuo questionar os alunos será uma das estratégias didáticas a utilizar. O que é o design? Como se concretiza? Que quer dizer fazer design? O que nos leva a afirmar que estamos perante um objeto de design? etc....

À parte teórica segue uma parte prática, com a realização de um objeto, em específico um candeeiro com elementos

<p>Recursos didáticos e Material necessário</p>	<p>recicláveis. Nas semanas anteriores é explicado quais são os elementos que serão utilizados e os materiais necessários. Todos os materiais fazem parte de elementos que os alunos usam no quotidiano e que são geralmente deitados no lixo (embalagem, elementos descartáveis, caixas de cartão, fios elétricos etc..).</p> <p>Prevê-se que a assemblagem desta peça de design resulte com um trabalho de estímulo da criatividade e da imaginação.</p> <p>No fim da atividade cada aluno deverá compor uma ficha técnica onde estarão descritos os procedimentos utilizados, as técnicas e os materiais aplicados assim como justificar e explicar o resultado obtido.</p> <p>Computador para projeção do PowerPoint; Máquina fotográfica (estagiário); Folhas, cola, tesoura, lápis, canetas, gomas; Caixa cartão, palitos lenho, fio elétrico, materiais descartáveis, lâmpada, cola quente, cores. Jornais, revistas, publicidades como fonte de inspiração; Grelha de observação de Aula;</p>
--	---

Objetivos Aula e Critérios de Avaliação	
<p>Objetivos</p> <p>Avaliação</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aquisição de conteúdos da aula, assimilando o conceito de design, género e estilo; - Promoção do diálogo entre os alunos; - Reconhecer a importância do design como elemento facilitador e de apreciação estética da vida quotidiana; - Avaliar as qualidades formais e expressivas dos objetos; - Desenvolver o interesse pelo design e pelo conhecimento em defesa do património cultural (erudito e popular); Intervir, no meio envolvente, de modo aberto, ativo, eficaz e crítico no domínio da sustentabilidade ambiental. - Conhecimentos, competências e capacidades demonstradas relativamente aos objetivos mínimos estabelecidos; - Noção de conceitos ligados à figura, à arte e à estética assim como diretamente ligados ao espaço, desenho e proporções; - Desenvolvimento da capacidade crítica e da criatividade; - Assiduidade, pontualidade, empenhamento e interesse demonstrados; - Participação nas atividades de grupo; - Respeito, responsabilidade e autonomia.

<p>Próxima aula</p>	<p>Lição nº: 27 Data: 20 de Abril 2012</p>
----------------------------	--

<p>Esquema</p> <p>Material necessário</p>	<p>Continuação do percurso de Eco-design e continuação da atividade de realização de uma peça de design utilizando materiais recicláveis.</p> <p>Investigação do conceito da reutilização e reciclagem como obra de arte;</p> <p>Atividade de grupo com tema “Eco design”.</p> <p>Computador para projeção do PowerPoint; Máquina fotográfica (estagiário);</p> <p>Folhas, cola, tesoura, lápis, canetas, gomas; Caixa cartão, palitos lenho, fio elétrico, materiais descartáveis, lâmpada, cola quente, cores.</p> <p>Jornais, revistas, publicidades como fonte de inspiração;</p> <p>Grelha de observação de Aula;</p>
<p>Para saber mais</p> <p>Bibliografia recomendada</p>	<p>AA.VV. (1995), (Rocha de Sousa, ed.), Didática da Educação Visual. Universidade Aberta, Lisboa,</p> <p>Http://www.designerblog.it/categoria/eco-design</p> <p>Livro escolar de Artes Visuais</p>

Os conteúdos teóricos debatidos em aula, a apresentação em PowerPoint e todas as fotos da atividade, são alegados em forma completa em apêndice [Apêndice VII].

Segue uma tabela com uns slides da apresentação assim como unas fotos da atividade implementada.

<p>Design Ecológico ou Eco design</p> <p>Design ecológico ou eco design é o termo para um movimento tendente mundial nos tempos de emergência ambiental e design cujo objetivo principal é desenvolver produtos, sistemas e serviços que reduzem o uso de recursos não renováveis, além minimizam o seu impacto ambiental sobre os seus utilizadores, sobre o meio e o planeta.</p>	
<p>O que é Design</p> <p>O design, palavra italiana ou desenho em francês, é a configuração, concepção, elaboração e especificação de um artefacto. Essa é uma atividade técnica e criativa, normalmente orientada por uma intenção ou objetivo, ou para a solução de um problema. Caracterizada, portanto, como uma atividade de projeto.</p> <p>Dentre dos mais recentes na atividade de projecto, Design de comunicação, Design de produto, Design de moda, Design de interiores, Design de interação etc.</p>	

Figura III.7 - Foto resumo dos conteúdos teóricos e da atividade implementada nas aulas nº XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV e XXVI

**PREFEITURA
BELO HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

DESAFIOS DA FORMAÇÃO

**PROPOSIÇÕES CURRICULARES
ENSINO FUNDAMENTAL
ARTE
REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELO HORIZONTE**

ARTE NO 2º CICLO

ARTES VISUAIS

Capacidades/habilidades	Conhecimentos disciplinares	1º ano	2º ano	3º ano
1. Reconhecer composições estéticas nas obras de arte. 2. Identificar os materiais expressivos e suas possibilidades. 3. Reconhecer e respeitar os diversos modos de expressão artística (individual e coletiva). 4. Saber utilizar diversos materiais expressivos. 5. Identificar e aplicar técnicas do fazer artístico.	- Experimentação, utilização e pesquisa de materiais e técnicas artísticas.	I/T	R/T	R/T/C
6. Reconhecer a importância das Artes Visuais na sociedade e na vida dos indivíduos. 7. Reconhecer a importância e apreciar locais onde são exibidas obras de arte. 8. Respeitar a diversidade cultural e artística. 9. Observar, estudar e compreender diferentes obras de Artes Visuais, artistas e movimentos artísticos produzidos em diversas culturas: regional, nacional e internacional e em diferentes tempos da história. 10. Utilizar fontes documentais para pesquisas sobre arte.	- Reconhecimento e experimentação dos elementos básicos da expressão visual, em suas articulações nos trabalhos de diferentes culturas. - Manuseio de fontes documentais de pesquisa sobre Arte.	I/T	R/T	R/T/C

DANÇA

Capacidades/habilidades	Conhecimentos disciplinares	1º ano	2º ano	3º ano
1. Experimentar e pesquisar diversas formas de locomoção, deslocamento e orientação no espaço (caminhos, direções e planos).	- Improvisação e criação de seqüência de movimento. - Elaboração de registros pessoais para sistematização das experiências observadas e da documentação consultada.	I/T	R/T	R/T/C

ARTE NO 3º CICLO

ARTES VISUAIS

Capacidades/habilidades	Conhecimentos disciplinares	1º ano	2º ano	3º ano
1. Analisar obras de arte. 2. Desenvolver o pensamento reflexivo sobre o fazer artístico próprio e de outros autores. 3. Identificar os elementos estruturais e intelectuais da produção artística. 4. Identificar e aplicar técnicas do fazer artístico. 5. Elaborar e sistematizar registros das experiências com formas visuais.	- Elementos básicos da composição. - Teoria da cor. - Linhas direcionais da obra. - Técnicas, materiais e procedimentos na criação em Arte.	I/T	R/T	R/T/C
6. Refletir sobre sua expressão artística. 7. Valorizar a Arte em suas diversas manifestações. 8. Compreender e saber identificar a Arte como fator histórico contextualizado nas diversas culturas, conhecendo, respeitando e podendo observar as produções presentes no entorno, assim como as demais do patrimônio cultural e do universo natural, identificando a existência de diferenças nos padrões artísticos e estéticos. 9. Definir posicionamentos pessoais em relação a artistas, obras e meios de divulgação das artes. 10. Identificar criadores em Artes Visuais como agentes sociais de diferentes épocas e culturas.	- Contextos em História da Arte.	I/T	R/T	R/T/C
11. Elaborar, criar e/ou recriar objetos artísticos. 12. Elaborar portfólio tátil ou virtual. 13. Expressar-se adequadamente em Artes Visuais, mantendo uma atitude de busca pessoal e/ou coletiva, articulando a percepção, a imaginação, a emoção, a sensibilidade e a reflexão ao realizar e fruir produções artísticas. 14. Formar critérios para selecionar produções artísticas mediante o desenvolvimento de padrões pessoais.	- Desenho de observação. - Teoria da cor, da forma e do espaço. - Técnicas de Artes Visuais. - Produções de trabalhos bi e tridimensionais. - Montagem de exposições. - Elaboração de portfólio.	I/T	R/T	R/T/C